

INKLYUZIV TA'LIMNING RIVOJLANISHI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ASOSIY OMILLAR

Narziyeva Xabiba Xudoyberdiyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099830>

Annotatsiya. Ushbu maqola inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirishda asosiy omillar haqida so'z boradi. Inklyuziv ta'limda e'tibor barcha bolalar, shu jumladan, nogironligi bor yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratiladi. Maqolada pedagogik metodlar, o'qituvchilarni tayyorlash, ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikning ahamiyati va davlat siyosati orqali inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchilar malakasi, ota-onalar, ijtimoiy tashkilotlar, davlat siyosati.

Annotation. This article talks about the main factors in the development and improvement of the effectiveness of the inclusive education system. Inclusive education focuses on creating equal opportunities for all children, including children with disabilities or special needs. The article examines pedagogical methods, teacher training, the importance of cooperation with parents and social organizations, and effective organization of inclusive education through state policy.

Keys words: inclusive education, primary education, teacher qualifications, parents, social organizations, state policy.

Аннотация. В данной статье говорится об основных факторах развития и повышения эффективности системы инклюзивного образования. Инклюзивное образование направлено на создание равных возможностей для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями или особыми потребностями. В статье рассматриваются педагогические методы, подготовка учителей, важность сотрудничества с родителями и общественными организациями, а также эффективная организация инклюзивного образования посредством государственной политики.

Ключевые слова: инклюзивное образование, начальное образование, квалификация учителей, родители, общественные организации, государственная политика.

Mamlakatimizda bugungi kunda ta'lim sohasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, inklyuziv ta'limni rivojlantirish so'nggi yillarda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Inklyuziv ta'lim — davlat siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilishda esa quyidagi tamoyillarga asoslaniladi:

- Inklyuziv ta'limning e'tirof etilishi;
- Inklyuziv ta'limning barcha uchun ochiq bo'lishi;
- Bog'lanishning mavjud bo'lishi;
- Markazlashtirilmagan bo'lishi;

- Inklyuziv ta'limda kompleks yondashish;
- Inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik;
- Malakaviylik;

O'zbek xalqi azaldan o'zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandlarga mehr qo'yish, ularning qornini to'q, ustini but qilish o'z yo'li bilan, lekin bolalarimizni yoshlik chog'idan boshlab milliy tarbiya, odob-axloq, yuksak ma'naviyat asosida voyaga yetkazish biz uchun doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Oilada ota-ona farzand tarbiyasini, avvalo, bolaning shaxsiyatini o'rganishdan boshlamog'i kerak. Chunki ta'lim-tarbiya degani o'zaro iliq munosabat va bir-biriga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Buning asosida bolani tushunish, uni tanish, o'rganish yotadi. Farzandimiz bilan o'rtamizda yuz beradigan tushunmovchiliklar, asosan, uni anglay olmaganimizdan kelib chiqadi. Muborak hadisda aytiladi: «Bolasi bor odam, u bilan bolaga aylansin». Bunda bolaga aylansin deganda, bola singari xatti-harakatda bo'lish emas, bolaning ruhiy holatini tushunish, uning ehtiyoj va xohishlariga javob beradigan tushunchada bo'lish ko'zda tutilgan. Imom G'azzoliyning Ihyou ulumud-din kitobida bunday deyiladi: Bola ota-ona qo'lida bir omonatdir. Qalbi turli naqsh va rasmlardan pok, nima naqsh solinsa, qabul qiladi, nimaga moyil qilinsa, moyil bo'laveradi. Agar yaxshilikka undalsa va o'rgatilsa, uning ustida o'saveradi, dunyo va oxiratda saodatli bo'ladi, ota-onasi hamda odob, ta'lim-tarbiya berganlar barchasi savobiga sherik bo'lishadi. Agar yomonlikka undalsa va hayvon kabi bo'sh qo'yilsa, yomonlikka uchraydi, halok bo'ladi va unga qarab turgan kishi zimmasiga gunohkorlik tushadi.

Inklyuziv ta'limda ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu hamkorlik ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, barcha bolalarga, shu jumladan, nogironligi bo'lgan yoki o'ziga xos ehtiyojlari bor bolalarga, teng imkoniyatlar yaratish uchun muhim sanaladi. Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar ta'lim tizimi bilan yaqindan hamkorlik qilib, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishga hissa qo'shadi.

Ota-onalar inklyuziv ta'lim jarayonida bolalarining eng yaqin qo'llab-quvvatlovchilari bo'lib, ularning o'qishdagi ehtiyojlarini tushunish va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ishlashda muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar ta'lim tizimiga faollik bilan jalb qilinsa, bu bolaning muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Ota-onalarning inklyuziv ta'lim jarayoniga qo'shgan hissalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ota-onalar, bolalarining o'ziga xos ehtiyojlarini yaxshiroq tushunib, ta'lim muassasalariga bu haqda ma'lumot berishadi.
- Ota-onalar o'zlarining tajribalari orqali o'qituvchilarga bolalarining individual ehtiyojlariga moslashgan pedagogik yondashuvlarni taklif etishadi.
- Inklyuziv ta'lim tizimida ba'zan moliyaviy resurslarda muammolar yuzaga keladi. Ota-onalar va ota-onalar tashkilotlari bu muammoni hal qilishda yordam berishadi.

Ijtimoiy tashkilotlarning ahamiyati :

Ijtimoiy tashkilotlar, shu jumladan, nogironlar tashkilotlari, ta'limda inklyuzivlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar o'z faoliyatlari orqali bir qator yordamlar ko'rsatadi. Ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi inklyuziv ta'lim tizimini joriy etishda va uning samaradorligini oshirishda yordam beradi.

Ijtimoiy tashkilotlarning inklyuziv ta'limdagi roli quyidagilardan iborat:

- Ijtimoiy tashkilotlar o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa jamiyat a'zolari uchun inklyuziv ta'limga oid treninglar va seminarlar o'tkazishadi. Bu jarayon o'qituvchilarni yangi metodlar va pedagogik yondashuvlarga tayyorlashga yordam beradi.

- Ijtimoiy tashkilotlar, ta'lim tizimi uchun zarur bo'lgan maxsus materiallar, texnologik vositalar taqdim etishlari mumkin.

- Ijtimoiy tashkilotlar inklyuziv ta'limni joriy qilishda jamiyatda o'zgarishlarni targ'ib etadi.

- Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik:

Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik ta'lim tizimining inklyuzivligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasidagi ochiq muloqot, inklyuziv ta'lim tizimi haqida to'liq ma'lumot olishga ko'maklashadi. Ota-onalar, bolalarining ta'limdagi ehtiyojlari haqida ijtimoiy tashkilotlarga ma'lumot berishadi va pedagoglarga va boshqa jamiyat a'zolariga yordam beradi.

Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar birgalikda ta'lim tizimida zarur bo'lgan resurslarni taqsimlashda yordam beradi. Bu moliyaviy qo'llab-quvvatlash, maxsus ta'lim materiallari va texnologik yordam ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Ota-onalar o'zlarining tashkilotlarini yaratib, jamiyatda inklyuziv ta'limni targ'ib qilish va ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikda muammolarni hal qilishlari mumkin. Bunday tashkilotlar jamiyatda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Xulosa

Inklyuziv ta'limda ota-onalarning roli juda muhim, chunki ular o'z farzandlarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi, ularga qo'llab-quvvatlash ko'rsatishi va ularning individual ehtiyojlarini hisobga olishda ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilishlari kerak. Ota-onalar ta'limda muhim o'rin tutishadi, chunki ular farzandlarining emotsional va ruhiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Inklyuziv ta'limda, bu rolda o'zaro hurmat, sabr-toqat va samarali kommunikatsiya katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limda ota-onalarning faolligi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarurdir. Ular nafaqat o'z farzandlariga, balki butun jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim faktor sanaladi. Shuning uchun ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish va ularning ta'lim jarayoniga jalb etish kerak.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'limtarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13- oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
2. I.Y.Madatov Inklyuziv ta'lim Darslik – Toshkent "BEST PUBLISH" 2024
3. Shomahmudova R.Sh Inklyuziv ta'lim Toshkent-2011.
4. X.N.Muzaffarova, D.Tangirova Inklyuziv ta'lim o'quv metodik qo'llanma